

SUN'IY INTELLEKT VOSITASIDA BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARIDA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AFZALLIKLARI

Maqsuda Maxsudovna Murodova

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Mirzoyeva Ra'no Azim qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur mavzu boshlang'ich ta'limda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'quvchilarning nutqini rivojlantirishdagi rolini yoritishga bag'ishlangan. Bugungi kunda SI yordamida individual yondashuv asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish imkoniyatlari kengaymoqda. Maqolada sun'iy intellektning ovozli yordamchilar, nutqni aniqlash tizimlari, interaktiv dasturlar va o'yinlar orqali bolalarda so'z boyligini oshirish, talaffuzni to'g'rilash va fikr ifodasi ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi qayd etilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt vositalarining ta'limda qo'llanilishi o'quvchilarning o'z-o'zini baholash va faolligini oshirish, individual qobiliyatlarini rivojlantirish, hamda o'qituvchilarga o'quv jarayonini samarali boshqarishga ko'maklashish afzalliklari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda ilg'or texnologiyalardan foydalanish orqali zamonaviy ta'lim mazmunini boyitish va natijadorligini oshirish yo'llariga urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt (SI), nutqni rivojlantirish, boshlang'ich ta'lim, interaktiv texnologiyalar, individual yondashuv, ta'lim innovatsiyalari, o'quvchilar so'z boyligi, talaffuzni to'g'rilash, muloqot ko'nikmalari, ovozli yordamchilar, ta'lim dasturlari, o'yin shaklidagi ta'lim, zamonaviy pedagogika, o'quv jarayoni samaradorligi, shaxsiylashtirilgan o'qitish, ilmiy yondashuv, pedagogik diagnostika, texnologik yechimlar, raqamli ta'lim vositalari, nutq madaniyati.

ADVANTAGES OF DEVELOPING SPEECH IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Maqsuda Maxsudovna Murodova

Lecturer at Bukhara State Pedagogical Institute

Mirzoyeva Ra'no Azim qizi

Student of Primary Education Department, Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation: This topic is dedicated to exploring the role of artificial intelligence (AI) technologies in developing students' speech in primary education. Today, AI offers extensive opportunities to enhance the educational process through an individualized approach. The article highlights how AI, through voice assistants, speech recognition systems, interactive programs, and games, contributes to expanding children's vocabulary, improving pronunciation, and developing expressive skills. Additionally, the use of AI tools in education is shown to enhance students' self-assessment and engagement, foster individual abilities, and assist teachers in effectively managing the learning process. The research emphasizes the importance of utilizing advanced technologies to enrich modern educational content and improve outcomes.

Keywords: Artificial intelligence (AI), speech development, primary education, interactive technologies, individualized approach, educational innovations, students' vocabulary, pronunciation improvement, communication skills, voice assistants, educational programs, game-based learning, modern pedagogy, learning process efficiency, personalized teaching, scientific approach, pedagogical diagnostics, technological solutions, digital learning tools, speech culture.

Kirish. Bugungi global axborotlashuv davrida ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni integratsiya qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Sun'iy intellektning (SI) ta'lim jarayoniga qo'llanilishi, xususan, boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida nutqni rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Chunki bu yoshdagi bolalarda nutq madaniyati, so'z boyligi va muloqot ko'nikmalari shakllanishi o'quv jarayonining sifatli davom etishiga asos yaratadi. An'anaviy metodlardan farqli o'laroq, SI texnologiyalari ta'limni shaxsiylashtirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish va ularning o'z-o'zini rivojlantirishiga ko'maklashish imkonini beradi. Shu sababli, boshlang'ich ta'limda SI yordamida nutqni rivojlantirish dolzarb va istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Suniy intellekt, yangi asr, personalizatsiya, interaktivlik, doimiy monitoring, ijodiy fikrlash, tezkor javoblar, ko'p tillilik va milatlararo totuvlik, jismoniy va psixologik holatni inobatga olgan holda imkoniyatlarni kengaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Mamlakatimizda barcha sohalarda keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Aniq maqsad va ko'rsatkichlar belgilab berilgan uzoq muddatli strategiyalar qabul qilinib, izchillik bilan hayotga tatbiq etib kelinmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan tasdiqlangan "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni

mamlakatimizda keng qo'llash raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shartsharoitlar yaratish belgilab berildi.

Sun'iy intellekt sohasida dastlabki ishlar "Sun'iy intellekt" atamasi 1956 yilga kelib paydo bo'ldi. Shu yilning yozida AQSHning Dartmut universitetida sun'iy tafakkur masalalari bo'yicha anjuman bo'lib o'tdi. Unda Klod Shennon (Bell Laboratories), Nataniel Rochester (IBM), Gerbert Saymon (Karnegi universiteti), Trenchard Mur (Prinston universiteti), Jon Makkarti (Dartmut universiteti), Marvin Minski (Garvard universiteti) kabi olimlar ishtirok etgan. Ushbu anjumanda ma'ruza qilgan amerikalik informatika sohasidagi olim Jon Makkarti (1927–2011) "Artificial Intelligence" ("Sun'iy tafakkur") atamasi muallifi sifatida tarixga nom qoldirdi. XX asrning 80-yillari Sun'iy intellekt – kashfiyot deya e'tirof etila boshladi. Olimlar ushbu yo'nalishda darsliklar ishlab chiqa boshladilar. Shuningdek, 1997 yilda shaxmat bo'yicha Jahon chempioni Garri Kasparovni mag'lubiyatga uchratgan mashhur shaxmat dasturi – "Deep Blue" yaratildi. Shu yillarda Yaponiyada neyron tarmoqlari asosida 6-avlod kompyuter loyihasi ishlab chiqilayotgan edi. Shundan so'ng sun'iy intellektga e'tibor kuchaydi. Yirik kompaniyalardan tortib to harbiy muassasalargacha mazkur sohani moliyalashtira boshladi. Natijada yangi texnologiyalar soni oshib, raqobat kuchaydi, sun'iy intellekt vositalari mukammallashib bordi.

Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning o'ziga xos qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos ta'lim jarayonini tashkil etish. Bu metodologiya o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilib, har bir o'quvchi uchun mos o'quv dasturlarini va materiallarini taqdim etishni o'z ichiga oladi. O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun interaktiv vositalar (masalan, o'yinlar, simulyatsiyalar, virtual sinflar)dan foydalanish. Bu metod o'quvchilarga o'z bilimlarini amalda sinab ko'rish imkonini beradi va o'qishni qiziqarli hamda samarali qiladi. O'quvchilarning o'qish jarayonini doimiy ravishda kuzatish va tahlil qilish. Sun'iy intellekt tizimlari o'quvchilarni baholash va tahlil qilishda yordam berib, ular haqida aniq ma'lumotlarni taqdim etadi. Bu metod o'qituvchilarga o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda yordam beradi. Sun'iy intellekt masofaviy ta'limni rivojlantirishga katta yordam beradi. Virtual sinflar, onlayn darslar va avtomatlashtirilgan ta'lim tizimlari yordamida o'quvchilarga masofadan turib ta'lim olish imkoniyati yaratiladi.

Sun'iy intellektni tadqiq qilishdagi metodologik yondashuvlar	
Nazariy tahlil	Zamonaviy SI texnologiyalari va ularning ta'limdagi qo'llanilishi haqidagi ilmiy adabiyotlarni o'rganish.
	Ta'lim jarayonida interaktiv o'quv vositalarining o'rnini tahlil qilish.
Empirik tadqiqotlar	Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan eksperiment o'tkazish: SI yordamida nutq rivojlantiruvchi o'yinlar, ovozli yordamchilar va dasturlarni qo'llash.
	Olingan ma'lumotlarni sifat va miqdoriy tahlil qilish
Taqqoslash metodi	An'anaviy nutqni rivojlantirish usullari bilan SI vositalarining samaradorligini solishtirish
Pedagogik diagnostika	SI qo'llanilgan ta'lim jarayonidagi natijalarni baholash: o'quvchilar so'z boyligi, talaffuz aniqligi va nutq muloqotidagi rivojlanish darajasini o'lchash.

1-jadval. Sun'iy intellektni tadqiq qilishdagi metodologik yondashuvlar.

Muhokama. Sun'iy intellekt vositalari yordamida ta'lim individual tarzda tashkil qilinadi. Bu o'quvchilarning bilim darajasiga mos ta'limni ta'minlashga imkon beradi, natijada har bir o'quvchi o'z qobiliyatlarini maksimal darajada namoyon etishi mumkin. O'quvchilar o'z tempida o'rganishadi va bu ularga yanada samarali natijalarga erishishga yordam beradi. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida o'quvchilar tezroq va samaraliroq bilim olishadi. Ta'lim materiallari o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtiriladi, bu esa o'qish jarayonini samarali qiladi. O'quvchilar qaysi mavzularni yaxshi o'zlashtirgani va qaysi sohalarda yordamga muhtojligini tezda aniqlash imkonini beradi. Sun'iy intellekt tizimlari o'quvchilarga murakkab masalalarni hal qilishda yordam beradi, bu ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. O'quvchilar yangi g'oyalarni ishlab chiqish va o'z bilimlarini amalda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularning o'qish jarayonida faol qatnashishini ta'minlaydi. Sun'iy intellekt o'qituvchilarga o'quvchilarning yutuqlarini kuzatib borish, ular bilan samarali aloqada bo'lish va ta'lim jarayonini moslashtirish imkoniyatini beradi. O'qituvchilar pedagogik yondashuvlarini yangilashga va texnologiyalarni o'z ish jarayonlariga qo'shishga majbur bo'ladilar.

Sun'iy intellekt (SI) o'quvchilarning individual ehtiyojlarini tahlil qilib, har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlariga mos ta'lim jarayonini tashkil etadi. Bu

o'quvchilarning qobiliyatlarini va tezliklarini hisobga olgan holda darslarni moslashtirishni ta'minlaydi. Buni quyidagi misolda tushuntiramiz. "bolalar qandaydir masalani yechishyapti, o'qituvchi esa ularning xatolarini ko'rib, qaysi yo'nalishda tushuntirish kerakligini aniqlashi mumkin. masalan, bola logarifmda xatoga yo'l qo'ydi — demak, u bilan logarifmlarni ishlab chiqish kerak. yoki u juda oddiy xatoni — qavslarni yopishni unutib qo'ydi, bu esa diqqatsizlikdan bo'lishi mumkin. diqqatsizlik esa bolalarda juda ko'p uchraydi". SI yordamida o'quvchilarga interaktiv darslar va o'yinlar taqdim etish mumkin. Bu o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va o'qishni qiziqarli qiladi, shu bilan birga ularning mustahkam va uzoq muddatli bilim olishiga yordam beradi. O'qish savodxonlig darslaridan tashkil qilingan sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish davomida rolli o'yinlarni tashkil qilish o'quvchilarda o'tilgan mavzularni yanada yaxshiroq tushunib mustahkamlash uchu ahamiyatga ega. Bu o'yin quyidagicha tashkil qilinadi

Rolli o'yin.

- Tomoshabinlar hajmi: Kichik va o'rta (10-50 ishtirokchi)
- Sozlamalar: shaxsan yoki virtual
- Vaqt: 30-60 daqiqa

Mashg'ulot o'yini sifatida rolli o'yindan foydalanish ham ajoyib g'oya. Bu muloqotni, shaxslararo ko'nikmalarni, nizolarni hal qilish, muzokaralar olib borish va boshqalarni yaxshilashga yordam beradi. Rolli o'yin haqida fikr-mulohaza bildirish muhim, chunki bu o'rganishni kuchaytirish va ishtirokchilarni takomillashtirishga yo'naltirishning amaliy usulidir.

Sun'iy intellekt tizimlari o'quvchilarning yutuqlarini va kamchiliklarini doimiy ravishda kuzatib boradi. Bu ma'lumotlar o'qituvchilarga o'quvchilarning o'qish jarayonini tahlil qilish va kerakli o'zgarishlarni kiritishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinfdan o'tkaziladigan mashg'ulotlar didaktik o'yinlar va turli texnologiyalardan foydalanib tashkil etsak bolalarning mavzuni tushunganlik darajasi yuqori nuqtada ekanligi tahlil va monitoringlar jarayonida kuzatilgan.

Natijalar. O'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarni tezda so'rashlari va SI yordamida javob olishlari mumkin. Bu o'qish jarayonini yanada samarali qiladi va o'quvchilarni kutish vaqtidan xalos etadi.

O'quv jarayoni bosqichida savol-topshiriqlar ustida ishlashning ikkita asosiy usuli qo'llaniladi:

o‘quvchilarning o‘quv faoliyatini boshqarishni oqilona birlashtirish va o‘quv jarayonini tartibga solish va tuzatish. Uning yakuniy bosqichi - bu belgilangan mezonlar nuqtai nazaridan o‘rganish natijalari va vaqtni tahlil qilish.

Bu quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- a) bilim, o‘qitish ko‘nikmalarini shakllantirishda mumkin bo‘lgan maksimal natijalar;
- b) o‘quvchilarga ma’lum natijalarga erishish uchun zarur bo‘lgan minimal vaqt;
- c) ajratilgan vaqt ichida ma’lum natijalarga erishish uchun minimal talab qilinadigan harakatlar;
- d) ajratilgan vaqt ichida ma’lum natijalarga erishish uchun mablag'larning minimal xarajatlari.

Masalan:

2-sinf ona tili darslaridan tezkor savollardan misollar keltirsak

1. Lotin alifbosida nechta tovush bor

2. Gap nima

3. Buyruq gapga misol ayting

Shu tartibda tezkor savol javob o‘tkaziladi.

Fikr va kreativlikni rivojlantirish: Sun‘iy intellekt yordamida o‘quvchilar o‘zlarining fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishi mumkin. Masalan, SI yordamida o‘quvchilar o‘z ijodiy ishlarini yaratishda yordam olishlari mumkin.

Kreativ fikrlash testlarining birinchi avlodi domenning umumiyliigi, ya’ni har qanday sohadagi ijodkorlikning umumiy xususiyatlari mavjudligi haqidagi g‘oyaga asoslangani kabi tadqiqotchilar ijodkorlikni baholaydigan sinovlarda shaxsning natijalari umumiy lashtirilishi mumkinligini, bir sohadagi kreativlik ikkinchi sohaga ham o‘tkazilishi mumkinligini taxmin qilganlar. Ushbu tadqiqotlar yo ijodkorlik uchun zarur bo‘lgan qobiliyat va ko‘nikmalar domenga bog‘liq bo‘lib, domendan domenga ajralib turishini ta’kidlamoqda, yoki ikki yondashuvning qisman jamlagan ijodkorlik modellarini taqdim etmoqda. “Domen” deganda “san’at, adabiyot, tarix yoki astronomiya kabi ilmning har qanday muayyan sohasi” yoki “muayyan ilm sohasi asosida yotadigan va uni qo‘llab-quvvatlaydigan reprezentatsiyalar turkumi” tushuniladi.

Sun‘iy intellekt tizimlari ko‘plab tillarda va madaniyatlarda ta’lim materiallarini taklif qiladi. Bu o‘quvchilarga o‘z tillarida yoki yangi tillarda o‘rganish imkoniyatini beradi. Til fikrning shakllanishi va tavsifida muhim rol o‘ynaydi, jumladan,

taassurotlar, histuyg'ular, tajribalar ifodasi hamdir. Sir emaski, jamiyatning har bir a'zosi uchun bir-biri bilan o'zaro munosabatga kirishishda assos xizmati o'taydi.

Negaki, ona tili darslari boshqa tillarni o'rganishni osonlashtirishi mumkin. Bu esa o'quv jarayonini yanada samarali bo'lishida xizmat qiladi. SI yordamida o'quvchilarning jismoniy va psixologik holati doimiy monitoring qilinishi mumkin. Bu o'qituvchilarga o'quvchilarning holatiga moslashtirilgan yondashuvlar ishlab chiqish imkonini beradi.

Xulosa. Sun'iy intellekt (SI) vositalari boshlang'ich ta'limda ta'lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qilish imkoniyatini taqdim etadi. SI yordamida ta'limni personalizatsiya qilish, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirish, shuningdek, o'quvchilarni ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilishga undash mumkin. Doimiy monitoring va tezkor javob berish imkoniyatlari ta'lim sifatini oshiradi va o'quvchilarni ta'lim jarayonida faol ishtirok etishga rag'batlantiradi. Shuningdek, ko'p tillilik va madaniyatga hurmat qilish, jismoniy va psixologik holatni inobatga olish o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, o'qituvchilarning texnologik bilimlarini rivojlantirish va axborot xavfsizligi masalalariga e'tibor qaratish zarur, chunki SI vositalarining samarali ishlatilishi ta'lim tizimining kelajagini belgilovchi muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu tamoyillar orqali sun'iy intellekt boshlang'ich ta'limda yuqori sifatli, interaktiv va shaxsiylashtirilgan ta'limni ta'minlash imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – Т.: Ўзбекистон, 2023. —31 б.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" gi qonuni 2020.
3. Sh. Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, „O'zbekiston" —2016. 56 b.
4. Sh. Mirziyoyev Qonun ustuvorligi va inson manfaatlari ta'minlash—yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent, „O'zbekiston" -2016.488 b.
5. Adizov B. R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped. fanl. dokt. ilm. daraj. olish uchun yozilgan diss. –Т.: 2003
6. Azimov Y. Y., Qo'ldoshev R. A. Husnixatga o'rgatishning amaliy asoslari (metodik qo'llanma). Buxoro, 2020. - 130 bet.
7. Hamroyev A. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. Buxoro. 216 b.

8. Yo‘ldashev, A. (2022). Ta‘limda suniy intellektning imkoniyatlari. *Academic research in educational sciences*, 3(11), 726-729
9. Murodova M. M. Bo‘lajak boshlang‘ish sinf o‘qituvchilari faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetentlik // *Scientific progress*. – 2022. – T. 3.– №. 1. – C. 90-97.
10. Matchonov S. va boshq. O‘qish kitobi (4-sinf uchun darslik). –T.: Yangiyo‘l poligraf servis, 2017. – 216 b
11. Olimov S., Artikov O., Murodova M. The use of national values in forming the ecological world view of students // *BIO Web of Conferences*. – EDP Sciences, 2024. – T. 141. – C. 04027.